

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5849518>

УДК 67.05

ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ОБОЙМЫ ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ КРЕПЛЕНИЕ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНОЙ ЧАСТИ КОМПОЗИТНОЙ ПРЕСС-ФОРМЫ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЙМЕ

Н.С. Любимый,

доц. кафедры ПТиДМ

А.А. Польшин, А.А. Тихонов,

Лаборанты-исследователи

А.И. Моргунов,

магистрант,

БГТУ им. В.Г. Шухова,

г. Белгород

Аннотация: В статье описана методика расчета надежности фиксирующего элемента металлополимерной части композитной пресс-формы. Для этого по силе выталкивания рассчитывается напряженно-деформированное состояние металлополимерного фиксирующего элемента. Приведены характеристики выталкивающих систем, предназначенных для извлечения формованных изделий из пресс-формы пресс-формы. Приведена схема извлечения изделия из пуансона металл-металл-полимерной формы, а также схема распределения давления для металлополимерной части пресс-формы. Расчёты были проведены с использованием метода конечных элементов.

Ключевые слова: металлополимер, сила, формообразование, крепежный элемент, анализ методом конечных элементов, трение

SUBSTANTIATION OF THE CONSTRUCTION OF THE CASE PROVIDING THE FIXING OF THE METAL-POLYMER PART OF THE COMPOSITE MOLD IN THE METAL CASE

N.S. Lubimyi,

Associate Professor of the Department of HTRM

A.A. Polshin, A.A. Tikhonov,

Research laboratory assistants

A.I. Morgunov,

undergraduate,

BSTU named after V.G. Shukhova,

Belgorod

Annotation: The article describes a method for calculating the reliability of the fixing element of the metal-polymer part of a composite mold. For this, the stress-strain state of the metal-polymer fixing element is calculated by the pushing force. The characteristics of ejection systems intended for extracting molded products from the mold are given. The diagram of the product extraction from the punch of the metal-metal-polymer form, as well as the diagram of the pressure distribution for the metal-polymer part of the mold are given. The calculations were carried out using the finite element method.

Keywords: metal polymer, force, shaping, fastener, finite element analysis, friction

При конструировании пресс-форм для литья термопластов одной из основных задач решаемых конструктором является обеспечение эффективного извлечения готового изделия из полости формы. После того как изделие сформовано оно, как правило, остается в подвижной части формы – пуансоне, со стороны которого чаще всего располагаются элементы выталкивающей системы пресс-формы. Системы выталкивания бывают механическими, пневматическими или комбинированными. Разработанная авторами работы технология [1, 2] рассчитана на изготовление формообразующих деталей пресс-форм для литья изделий из пластика, для которых актуальна механическая система выталкивания. Основными элементами механической системы выталкивающих и сбрасывающими изделие являются специальные выталкиватели или сталкивающие плиты. Как правило усилие развиваемое выталкивающими механизмами термопластавтомата передающееся на выталкиватели пресс-формы для освобождения изделия достаточно велико, поэтому основным критерием при конструировании металлической пресс-формы является условие

распределения сил таким образом, чтобы изделие не потеряло своих форм и размеров (отсутствие следов выталкивателей на изделии, отсутствие перекоса во время съема приводящего к деформации изделия). Методики и рекомендации при конструировании выталкивающих систем описаны в [3-5].

Разработанный технологический процесс изготовления металл-металлополимерных формообразующих деталей пресс-форм подразумевает наличие металлополимерной формообразующей части в металлической обойме [1, 2]. Из-за возникающего трения между отлитым изделием и металлополимерной формообразующей силы выталкивания P_B передаются на металлополимерную часть формообразующей детали, поэтому важно обеспечить надежную фиксацию металлополимерной части в металлической обойме формообразующей. Объемная усадка металлополимера составляет 0,01 % [6] и не может повлиять на размерную точность или относительное смещение поверхностей формообразующей детали, однако из-за образования, вследствие усадки металлополимера, зазора между металлической обоймой и металлополимерной частью формообразующей в этой паре снижается трение поверхностей, что обуславливает необходимость выполнения в металлополимерной части формообразующей специальных фиксирующих элементов – зацепов.

Для надежной фиксации металлополимерной формообразующей в металлической обойме предусмотрены поднутрения в которые при изготовлении формообразующей заливается жидкий металлополимер и после отверждения формирует зацеп (поз. 5 рис. 1).

Расчет усилия выталкивания для деталей типа втулок и прямоугольной формы, дающих усадку на пуансоне определяется по нормальному напряжению и коэффициенту трения (1) [7].

$$P_B = f * p_A * S_{\Pi}, \text{ Па/м}^2, (1)$$

где f – коэффициент трения;

p_A – давление в зазоре между отливкой и пуансоном, Па/м²;

S_{Π} – площадь поверхности пуансона, м².

На значение коэффициента трения в паре металлополимер-полимер влияет шероховатость поверхности формообразующей поверхности пресс-формы. Так как металлополимерная поверхность пресс-формы наследует параметры шероховатости от мастер-модели используемой в процессе изготовления [8] формообразующей, а по разработанной технологии мастер-модель изготавливается путем печати на 3D принтере по технологии SLA [9] и имеет шероховатость поверхности равную Ra 0,20 мкм. Тогда коэффициент трения между металлополимером и полипропиленом для шероховатости поверхности металлополимера Ra 0,20 мкм будет равен $f=0,47$ [7]. Следует отметить, что статический коэффициент трения можно снизить путем применения смазывающих материалов и температуры стенок

формообразующей полости, при этом, чем выше температура стенок, тем более пластично изделие и выше риск получения дефекта при выталкивании.

Рисунок 1 – Схема извлечения изделия из комбинированной металло-металлополимерной формовочной части формы (1 – изделие; 2 – толкатель; 3 – металлополимерная часть формовочной части пресс-формы (пуансона); 4 – металлический корпус; 5 – подрезка в металлической пластине)

По своей природе наиболее значительной величины усилия при съеме детали требуют детали типа втулок. Рассмотрим на примере втулки расчет усилия выталкивания.

Усадка материала изделия оказывает давление на пуансон, что приводит к росту внутренних напряжений в изделии, которые и образуют нормальное к поверхности пуансона усилие. При снятии изделия с пуансона накопленные напряжения также снимаются и приводят к уменьшению внутреннего диаметра втулки, это изменение диаметра (2) можно измерить рисунок 2.

$$\Delta dB = (d\Pi - dИ) / d\Pi, \text{ м}, (2)$$

где d_{Π} – диаметр пуансона, м;

$d_{И}$ – диаметр втулки после извлечения, м.

Рисунок 2 – Схема направления давления на пуансон 2 из термоусадочного материала изделия 1 (d_0 – наружный диаметр втулки, м; L – длина поверхности контакта изделия и пуансона, м; $r_п$ – радиус пуансона, м; b – толщина стенки изделия, м)

Используя закон Гука можно вычислить механическое напряжение возникающее в следствии деформаций изделия (3):

$$\sigma\varphi = \Delta dВ * E(T), \text{Па/м}^2, (3)$$

где $E(T)$ – модуль Юнга материала изделия при температуре T .

Получено выражение для вычисления ρ_A (4,5):

$$\rho_A = \sigma\varphi * ((d_0 - dИ) / dП), \text{Па} (4)$$

или

$$\rho r = \sigma\varphi * rп / b = \Delta dВ * E(T) * rп / b, \text{Па}. (5)$$

Требуемое усилие выталкивания связанное со статическим трением f , необходимое для начала движения съема изделия (6):

$$F_{отр} = f * \Delta dВ * E(T) * rп * dП * \pi * L / b, \text{Н}. (6)$$

Производственный опыт показывает, что для гарантированного выталкивания изделия из форм усилие выталкивания увеличивают на коэффициент надежности равный 15 % [10].

Для вычисления усилия необходимого для извлечения детали из формы, также необходимо учитывать силы трения в системе выталкивания, но в рамках решаемой задачи учитывая зазоры между металлополимерной формообразующей и толкателями равными 0,02 мм ими можно пренебречь. Тогда усилие выталкивания для детали с n формующими полостями получим из уравнения:

$$F_d = 1,15 \cdot \sum_{i=1}^n F_{отрi} , Н. (7)$$

Зная выражение для вычисления силы выталкивания можно перейти к нахождению геометрических параметров поднутрения выполняющего роль фиксирующего зацепа. Очевидно, что металлополимерный фиксирующий элемент образованный соответствующим поднутрением должен выдерживать усилие выталкивания.

Рассчитаем используя выражение (7) силу оказываемую на фиксирующий металлополимерный элемент конструкции комбинированной пресс-формы для изделия «Звездочка» (Чертеж звездочки Z17 КО 3270.03.03.00.007).

Используя средства *CAD* моделирования вычислим площадь поверхности каждого элемента изделия по которому происходит трение, а также зная материал изделия (полипропилен), его объемную усадку (до 2,5 %) и температуру съема то и диаметр изделия после съема с формы. На рисунке 3 показано моделирование усадки изделия и измерение охватывающих размеров в *CAD* приложении.

Рисунок 3 – Результаты геометрического моделирования усадки детали

Исходные значения для расчета занесем в таблице 1. Модуль Юнга для полипропилена 1500 МПа [11].

Таблица 1 – Данные для расчета усилия выталкивания изделия «звездочка»

Элемент трения	Отверстие Номин. размер Ø6,2 мм	Отверстие Номин. размер Ø28,5 мм	Канавка Номин. размер Ø69,68 мм
Количество элементов, шт.	4	1	1
Площадь поверхности	0,000093	0,000425	0,000514

Элемент трения	Отверстие Номин. размер Ø6,2 мм	Отверстие Номин. размер Ø28,5 мм	Канавка Номин. размер Ø69,68 мм
элемента трения $S_{\text{т}}, \text{м}^2$.			
Изменение диаметра изделия $\Delta d_{\text{в}}, \text{м}$.	0,00016	0,00071	0,00175
Радиус оформляющего пуансона $r_{\text{п}}, \text{м}$.	0,0031	0,01425	0,03484
Ширина стенки изделия $b, \text{м}$.	0,014	0,033	0,012
Расчетное давление $\rho_{\text{т}},$ МПа/м ² .	$212 \cdot 10^{-6}$	$460 \cdot 10^{-6}$	$7621 \cdot 10^{-6}$
Усилие отрыва $F_{\text{отр}}, \text{МПа}$.	$9,26 \cdot 10^{-9}$	$91,88 \cdot 10^{-9}$	$184,11 \cdot 10^{-9}$

Рассчитаем усилие выталкивания детали:

$$F_{\text{д}} = 328 * 10 - 9, \text{МПа.}$$

На рисунке 4 показана металлополимерная часть формообразующей детали пресс-формы, которая имеет конструкционный элемент обеспечивающий фиксацию металлополимерной части в металлической обойме. Следуя рекомендациям [12] диаметр колодца в металлической обойме для детали «звездочка» должен быть на 1 см больше наружного диаметра детали и будет равняться Ø104 мм. Согласно условию технологичности изготовления канавки оформляющей фиксирующий элемент канавка имеет диаметр 108 мм, а высота ее равна 2 мм.

Рисунок 4 – Металлополимерная часть формовочной части пресс-формы

Определённое значение максимального усилия выталкивания позволяет обосновать минимальный назначаемый размер элемента фиксации металлополимерной формообразующей в обойме. Для конструктора представляет интерес место расположения участка металлополимерной вставки имеющего максимальные механические напряжения, так как в этом случае не прибегая к натурным испытаниям можно принять решение об изменении конструктивных геометрических элементов. Эти исследования можно выполнить в пакете конечно-элементного анализа, авторы воспользовались бесплатным приложением, FreeCAD 0.17, имеющим встроенный модуль FEM. Результаты моделирования напряжённого состояния металлополимерной вставки представлены на рисунок 5.

Рисунок 5 – Результаты моделирования напряженно-деформированного состояния металлополимерной вставки

Найденные значения и расположения концентраторов напряжений позволяют принять решение об изменении конструкции вставки, либо о достаточной прочности вставки, позволяющей выполнять её эксплуатацию.

Использование методов FEM при решении задач, связанных с напряжённо-деформированным состоянием позволяет получить достоверные

результаты только при корректной постановке задачи и назначении начальных условий в виде ограничений и нагрузок, построении сетки конечных элементов, соответствующих геометрии исследуемого объекта. С целью решения, задач, подобных, описанной выше приведем более подробно действия, необходимые при решении описанной задачи.

Первым шагом к решению задачи является генерация сетки конечных элементов объекта, авторы использовали в качестве генератора сетки gmesh, установленный с пакетом FreeCAD. При этом минимальный размер элемента назначается не более минимального размера геометрического элемента объекта, согласно рисунку 1, этим элементом является ширина выступа, входящего в поднутрение 5 металлической обоймы формообразующей пресс-формы, для исследуемой модели она равна 2 мм. При использовании FreeCAD можно воспользоваться и другим генератором сетки – Netgen, позволяющим накладывать адаптивную сетку.

Следующий шаг – назначение свойств материала, имеет важное значение для получения достоверных результатов конечно-элементного анализа.

Вводятся значения характеристик материала необходимые, для выполнения расчётов: плотность материала, модуль упругости Юнга, коэффициент Пуассона, а также характеристики теплопереноса. Так как в базе данных пакета отсутствует материал с указанными характеристиками, авторы воспользовались информацией, приведенной в [13, 14], при затруднении получения характеристик материала, можно воспользоваться базой данных, размещённой в глобальной сети.

Как было описано выше, нагрузка, или усилие, перемещающее металлополимерную вставку в обойме, прикладывается к её рабочей поверхности, что в конечно-элементном анализе представляется в виде силы, приложенной к грани [15], что и представлено на рисунке 6.

На металлополимерной вставке присутствуют два ограничения: ограничение по поверхности выступа, фиксирующее эту поверхность с ограничением шести степеней свободы, и ограничения на выступах, входящих в колодцы, по четырём степеням свободы, позволяющие перемещаться модели вставки вдоль оси Z и вращаться вокруг этой же оси, как это отображено на рисунке 6.

Рисунок 6 – Сетка конечных элементов, нагрузка и ограничения модели

FreeCAD является параметрическим пакетом моделирования, это означает, что все элементы проекта связаны между собой через геометрические параметры, например, толщину выступа для поднутрения можно изменить на геометрической модели, при этом поменяется и сетка конечных элементов для геометрической модели, после чего результаты вычислений приобретают другие значения, постпроцессированные результаты в виде сетки конечных приведены на рисунке 7, при этом изменён диаметр выступа на 12 мм, толщина увеличена с 2 мм до 4 мм, а сила увеличена в 10 раз.

Рисунок 7 – Результаты расчета модифицированной модели, отражающие значения движения элементов модели.

Постпроцессирование позволило визуально отобразить смещения в модели, при этом на рисунке 7 представлены результаты перемещений элементов модели и её начальное положение. Из них видно, что поверхность вставки, опирающаяся на металлическую обойму, не перемещается, а выступы для колодцев перемещаются, но не значительно. Наибольшие

перемещения приходится на ту часть вставки, к которой приложено усилие, что вполне естественно для подобной конструкции и небольшого, по сравнению со сталью, модуля Юнга материала. Важное информационное значение имеет легенда, расположенная в правой части рисунка 7, дающая в цвете представление об абсолютных величинах перемещений. Сами же перемещения визуальнo отображены в гипертрофированном виде, что объясняется невозможностью представления перемещений в десятки нанометров (см. легенду рис. 7), в нашем случае, они выведены с коэффициентом – 1000. Полученные результаты доказывают возможность получения металлополимерной вставки формообразующей пресс-формы, при этом имеется возможность варьировать геометрическими размерами вставки, находя их оптимальный вариант, как по размерам, так и по расположению.

Предложенный вариант использования пакета *FreeCAD* для расчёта геометрических параметров вставки, является наименее затратным, так он является бесплатным программным продуктом, как и *Calculix* и *gmesh*, которые находятся в глобальной сети в свободном доступе.

Предложенная конструкция металлической обоймы для изготовления металлополимерной формообразующей части пресс-формы для изделия «звездочка» обеспечит надёжную фиксацию металлополимерной части в металлической обойме, а металлополимерная часть формообразующей способна выдержать усилия выталкивания до разрушения значительно превышающие расчётные.

Результаты моделирования напряженно-деформированного состояния металлополимерной вставки доказали возможность обеспечения надёжности конструкции предложенной авторами формообразующей пресс-формы, а сама методика моделирования, при условии параметризации цифровой модели, является применимой для других конструкций металлополимерных вставок.

Список литературы

- [1] Филатов В.И. Технологическая подготовка процессов формования изделий из пластмасс [Текст]. / В.И. Филатов, В.Д. Корсаков. – Л.: Политехника, 1991. 352 с.
- [2] Шерышев М.А. Основы конструирования формующего инструмента для переработки пластмасс: учебное пособие [Текст]. / М.А. Шерышев. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2007. 152 с.
- [3] Першин Н.С. Использование металлополимеров в пресс-формах для литья пластмасс [Текст]. / Н.С. Першин, М.С. Чепчуров. // Вестник Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии. – 2015. № 4. 86-90 с.

[4] Пат. 188720 Российская Федерация, МПК В 29 С 33/04, В 29 С 33/38. Металл-металлополимерная пресс-форма [Текст] / Любимый Н.С.; заявитель и патентообладатель Любимый Н.С. – № 2018144087, заяв. 12.12.2018. опубл. 22.04.2019. Бюл. №12. – 7 с.

[5] Оссвальд Т.А. Литье пластмасс под давлением [Текст]. / Т.А. Оссвальд, Л.-Ш. Тунг, П. Дж. Грэмманн. – СПб.: Пофессия, 2006. 712 с.

[6] Лысич М.Н. Обзор материалов, применяемых для 3D печати [Текст]. / М.Н. Лысич, М.Л. Шабанов, А.А. Шкильный. // Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. – 2014. № 5-3. 148-152 с.

[7] Любимый Н.С. Оптимизация параметров шлифования металлополимерной поверхности смыкания формообразующих деталей пресс-форм [Текст]. / Н.С. Любимый, М.С. Чепчуров, В.Е. Минасова. // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. – 2017. № 7. 125-130 с.

[8] Дальский А.М. Технологическая наследственность в машиностроительном производстве [Текст]. / А.М. Дальский, Б.М. Базров, А.С. Васильев и др.; под ред. А.М. Дальского. – М.: Изд-во МАИ, 2000. 364 с.

[9] ГОСТ 27358-87. Пресс-формы для изготовления изделий из пластмасс. Общие технические условия. [Текст]. – Москва: Изд-во стандартов, 2004. 16 с.

[10] Горшкова Т.А. Возможности современной печати на 3D-принтерах [Текст]. / Т.А. Горшкова, П.М. Куландин. // Социальные и технические сервисы: проблемы и пути развития: сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции. – 2015. 148-150 с.

[11] Бихлер М. Детали из пластмасс – отливать без дефектов [Текст]. / М. Бихлер. – Гейдельберг: Цехнер, Шпейер, 1999. 112 с.

[12] Берлин Ал.Ал. Современные полимерные композиционные материалы [Текст]. / Ал.Ал. Берлин. // Соровский образовательный журнал. – 1995. № 1. 57-65 с.

[13] Бабкин О.Э. 3D макетирование: технологии, оборудование, материалы. / О.Э. Бабкин. – СПб., 2013. 97 с.

[14] Энциклопедия. Технология изготовления деталей машин Т. III-3 [Текст]. / А.М. Дальский, А.Г. Сулов, Ю.Ф. Назаров и др. – М. Машиностроение, 2000. 839 с.

[15] Металлополимеры «ЛЕО». – М.: Изд-во «ЗАО Металлополимерные материалы ЛЕО», 2013. 33 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Filatov V.I. Technological preparation of molding processes for plastic products [Text]. / IN AND. Filatov, V.D. Korsakov. – L. : Polytechnic, 1991. 352 p.
- [2] Sheryshev M.A. Fundamentals of designing molding tools for plastics processing: a tutorial [Text]. / M.A. Sheryshev. – M. : RKhTU im. DI. Mendeleeva, 2007. 152 p.
- [3] Pershin N.S. The use of metal polymers in molds for molding plastics [Text]. / N.S. Pershin, M.S. Chepchurov. // Bulletin of the Siberian State Automobile and Highway Academy. – 2015. No. 4. 86-90 p.
- [4] Pat. 188720 Russian Federation, IPC B 29 C 33/04, B 29 C 33/38. Metal-metal polymer mold [Text] / Favorite NS; applicant and patentee Lyubimy N.S. – No. 2018144087, application no. 12.12.2018. publ. 04/22/2019. Bul. No. 12. 7 p.
- [5] Osswald T.A. Injection of plastics [Text]. / T.A. Osswald, L.-Sh. Tung, P.J. Graemann. – SPb. : Professiya, 2006. 712 p.
- [6] Lysich M.N. Overview of materials used for 3D printing [Text]. / M.N. Lysich, M.L. Shabanov, A.A., Shkilny. // Actual directions of scientific research XXI century: theory and practice. – 2014. No. 5-3. 148-152 p.
- [7] Favorite NS Optimization of the parameters of grinding the metal-polymer surface of the closing of the forming parts of the molds [Text]. / N.S. Favorite, M.S. Chepchurov, V.E. Minasova. // Bulletin of BSTU im. V.G. Shukhov. – 2017. No. 7. 125-130 p.
- [8] Dalsky A.M. Technological inheritance in mechanical engineering [Text]. / A.M. Dalsky, B.M. Bazrov, A.S. Vasiliev and others; ed. A.M. Dalsky. – M. : Publishing house MAI, 2000. 364 p.
- [9] GOST 27358-87. Molds for the manufacture of plastic products. General technical conditions. [Text]. – Moscow: Publishing house of standards, 2004. 16 p.
- [10] Gorshkova T.A. Possibilities of modern printing on 3D printers [Text]. / T.A. Gorshkova, P.M. Kulandin. // Social and technical services: problems and ways of development: a collection of articles based on the materials of the All-Russian scientific and practical conference. – 2015. 148-150 p.
- [11] Bichler M. Plastic parts – cast without defects [Text]. / M. Bichler. – Heidelberg: Zechner, Speyer, 1999. 112 p.
- [12] Berlin A.I. Modern polymer composite materials [Text]. / A.I. Berlin. // Sorovsk educational journal. – 1995. No. 1. 57-65 p.
- [13] Babkin O.E. 3D prototyping: technologies, equipment, materials. / O.E. Babkin. – SPb., 2013. 97 p.
- [14] Encyclopedia. Manufacturing technology of machine parts T. III-3 [Text]. / A.M. Dalsky, A.G. Suslov, Yu.F. Nazarov and others – M. Mechanical Engineering, 2000. 839 p.

[15] Metal polymers "LEO". – М .: Publishing house "ZAO Metallopolymer materials LEO", 2013. 33 p.

© Н.С. Любимый, А.А. Польшин, А.А. Тихонов, А.И. Моргунов, 2021

Поступила в редакцию 12.12.2021

Принята к публикации 25.12.2021

Для цитирования:

Любимый Н.С., Польшин А.А., Тихонов А.А., Моргунов А.И. Обоснование конструкции обоймы обеспечивающей крепление металлополимерной части композитной пресс-формы в металлической обойме // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-3(14). С. 99-112. URL: <https://ip-journal.ru/>